

Detrás de las plazas desiertas: ¿qué factores explican que una plaza de director de institución educativa de EBR no sea cubierta?

Thyara Gajaira Sánchez Angulo

Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación

Resumen

El Ministerio de Educación del Perú, en su compromiso de seleccionar docentes altamente calificados para asumir el cargo directivo en las instituciones educativas (II. EE.), implementa el concurso público para el acceso al cargo de directivo, en colaboración con los gobiernos regionales conforme a lo dispuesto en la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.º 29944). En esa línea, a finales del año 2022 se aprobó la implementación del concurso público de acceso a cargos directivos y de especialistas en educación en las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED) 2022 – 2023. Como resultado, se obtuvo que, si bien más del 60 % de plazas resultaron adjudicadas, más de un tercio quedaron desiertas. Ante ello, el presente estudio tiene como objetivo identificar los factores que inciden en la probabilidad de que las plazas para el cargo de director resulten desiertas en las II. EE. públicas polidocentes de EBR. Para el análisis se aplicó un modelo Probit binario. Los resultados evidencian que las plazas de EIB, con aula a cargo e históricamente vacantes, presentan los mayores efectos sobre la probabilidad de que una plaza

resulte desierta. Además, las II. EE. pequeñas, ubicadas en zonas lejanas, con mayor proporción de docentes contratados o localizadas en distritos pobres, enfrentan mayores dificultades para atraer a candidatos que ocupen una plaza. Por el contrario, la presencia de personal administrativo y el acceso a servicios básicos en la institución educativa resultan determinantes para atenuar el riesgo de que la plaza resulte desierta, ya que favorecen a la gestión administrativa y proporcionan entornos seguros. Esta investigación aporta evidencia relevante para orientar políticas educativas que optimicen la atracción y selección de líderes escolares de manera contextualizada, fortaleciendo la gestión escolar y consolidando un liderazgo efectivo en las II. EE.

Palabras clave: Concurso Público de Acceso, Liderazgo, Gestión Escolar

Abstract

The Ministry of Education of Peru, in its commitment to selecting highly qualified teachers to assume school leadership positions, implements a nationwide competitive process for access to principalship positions, in coordination with regional governments, in accordance with Law No. 29944. At the end of 2022, the implementation of the public competition for school principal positions and educational specialist roles for the Decentralized Educational Management Instances for the 2022–2023 period was approved. As a result of this process, although over 60 % of the positions were filled, more than one-third remained vacant. Given this context, the present study aims to identify the factors that influence the likelihood of school principal positions remaining vacant in public schools. A binary Probit model was applied for the analysis. The findings show that positions in Bilingual Intercultural Education schools, those requiring simultaneous teaching responsibilities, and those with a history of recurring vacancies are associated with a significantly higher probability of remaining vacant. Furthermore, schools that are small in size, located in remote areas, have a higher proportion of temporary teachers, or are situated in high-poverty districts face greater challenges in attracting candidates to fill principal positions. In contrast, the presence of administrative staff and access to basic services at the school level significantly reduce the risk of vacancies, as they facilitate administrative management and provide safer working conditions. This research provides valuable evidence to guide educational policies that enhance the contextualized recruitment and selection, thereby strengthening school management and fostering effective leadership in public schools.

Keywords: Educational Leadership, School Management, Teacher Selection, Educational administrators

I. Introducción

El liderazgo escolar desempeña un papel fundamental en la calidad educativa, ya que los líderes de las instituciones educativas (II. EE.) asumen una posición estratégica que les permite articular los recursos pedagógicos, administrativos y comunitarios para generar sinergias que impulsen el logro de los aprendizajes (Louis et al., 2010). En este contexto, la UNESCO (2024a) reconoce que el liderazgo efectivo en las escuelas es el segundo factor más importante en el aprendizaje de los estudiantes, superado únicamente por la enseñanza en el aula. La relevancia del liderazgo escolar también radica en su capacidad de incidir en otros aspectos del ámbito educativo. La literatura destaca el efecto positivo que el liderazgo escolar tiene sobre la motivación y satisfacción laboral del personal, resaltando así su importancia en la creación de un entorno laboral favorable (Ertem, 2021; Cogaltay et al., 2016). Por otro lado, Zuccollo et al. (2023) señalan que el liderazgo eficaz tiene efecto en la reducción de la rotación y el ausentismo de los docentes, lo que destaca su influencia en la sostenibilidad institucional, aspecto fundamental para el fortalecimiento de la calidad educativa.

Para garantizar un liderazgo escolar efectivo, resulta imprescindible asegurar la atracción y selección de docentes calificados para asumir el cargo directivo en las II. EE. Para ello, se requiere la implementación de estrategias rigurosas que permitan identificar profesionales con competencias sólidas en gestión educativa, habilidades para liderar procesos y capacidad para articular a la comunidad escolar en torno a objetivos comunes. Como bien lo demuestra la evidencia empírica, la calidad del liderazgo directivo está vinculada con el desempeño institucional y el logro de los aprendizajes, por lo que fortalecer los mecanismos de selección de los líderes escolares resulta una prioridad estratégica para el sistema educativo.

En línea con lo mencionado, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), en colaboración con los gobiernos regionales, tiene como función implementar, cada dos años, el concurso público para el acceso al cargo de director o subdirector en las II. EE., conforme a lo dispuesto en la Ley de Reforma Magisterial, Ley N.º 29944. Los docentes designados en dichos cargos desempeñan el rol

directivo por un periodo de cuatro años, al término del cual su desempeño es evaluado para determinar su continuidad en la gestión escolar. El concurso busca generar las condiciones para la especialización y diversificación profesional del docente de la Carrera Pública Magisterial, ofertando cargos que respondan a las demandas de un servicio educativo de calidad, así como promover el desarrollo del servicio educativo a través de funciones complementarias a la enseñanza, garantizando la idoneidad del docente designado mediante criterios de selección fundamentados. Este proceso reafirma el compromiso del MINEDU para posicionar a los docentes calificados en cargos directivos de las II. EE. y profesionalizar el liderazgo escolar como una estrategia que contribuya a la calidad educativa del país.

A finales del año 2022, el MINEDU aprobó¹ la norma técnica que establece las disposiciones para el concurso público de acceso a cargos directivos y de especialistas en educación en las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED) 2022 – 2023². Por lo que, para el inicio del año escolar 2024, se contó con la designación de docentes en más del 60 % de las plazas ofertadas para cargos directivos, alcanzando la adjudicación de más de 10 mil plazas a nivel nacional. Esta cobertura representa un paso importante hacia la profesionalización del cargo directivo, ya que la designación de líderes escolares seleccionados por mérito fortalece sustancialmente la gestión escolar. No obstante, más de un tercio de las plazas resultaron desiertas, situación que requiere el encargo temporal de las funciones directivas, generando inestabilidad en la gestión educativa. La naturaleza provisional de estas encargaturas compromete la continuidad de los procesos administrativos, la sostenibilidad de las estrategias pedagógicas y el desarrollo de la planificación estratégica a largo plazo.

Comprender los factores que explican la vacancia de las plazas ofertadas, resulta crucial para formular políticas que aseguren la gobernanza escolar, así como la equidad y eficiencia del sistema educativo. Por lo que el presente estudio tiene como objetivo identificar los factores que inciden en la probabilidad de que las plazas para el cargo de director resulten

desiertas en las II. EE. públicas del sector educación polidocentes de Educación Básica Regular (EBR), en el marco del concurso de acceso 2022 - 2023. Con los hallazgos se pretende aportar evidencia relevante para orientar políticas educativas que optimicen la atracción y selección de líderes escolares calificados de manera contextualizada, fortaleciendo la gestión escolar y consolidando un liderazgo efectivo en las II. EE.

II. Metodología

Para identificar las variables que inciden en la probabilidad de que una plaza ofertada para el cargo de director resulte desierta, se utiliza un modelo Probit binario. Este modelo resulta apropiado cuando la variable dependiente es dicotómica como es el caso del presente estudio, donde la variable dependiente toma el valor de 1 si la plaza resulta desierta, y 0 en caso de que sea ocupada.

El modelo Probit se fundamenta en el uso de una función de distribución acumulada de la normal estándar para estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento en función de un conjunto de variables explicativas (Wooldridge, 2013). A diferencia del modelo de regresión lineal clásica, el modelo Probit garantiza que las probabilidades estimadas se encuentren entre valores del 0 al 1 (Gujarati & Porter, 2009). La probabilidad de que ocurra el evento de interés está dada por:

$$P(X) = G(\beta_0 + X\beta) = G(z)$$

$G(z)$ es la función de distribución acumulativa normal estándar y $\phi(z)$ es la densidad normal estándar, que se expresan de la siguiente manera (Wooldridge, 2013):

$$G(z) = \Phi(z) \equiv \int_{-\infty}^z \phi(v)dv, \quad \phi(z) = (2\pi)^{-1/2} e^{-z^2/2}$$

Para la estimación del modelo Probit se utiliza el método de máxima verosimilitud que proporciona estimadores consistentes, asintóticamente normales y eficientes de acuerdo con Wooldridge (2013). El análisis de las estimaciones se centra en el efecto marginal promedio de las variables explicativas, dado que permite una interpretación directa del efecto de cada variable sobre la probabilidad de ocurrencia del evento. Para el caso de variables

1. Resolución Viceministerial N.° 166 – 2022.

2. En adelante, se le denominará como concurso de acceso 2022 - 2023.

explicativas continuas, Cameron y Trivedi (2010) señalan que el efecto marginal mide el cambio en la probabilidad predicha ante la variación en una unidad de la variable explicativa, manteniendo constante a todas las demás variables. Para variables explicativas categóricas, el efecto marginal consiste en la diferencia de la probabilidad predicha entre las categorías de la variable explicativa evaluada.

El presente estudio utiliza los datos de acceso público sobre los resultados finales del concurso de acceso 2022 - 2023. Para el análisis se consideraron los resultados correspondientes únicamente a las plazas ofertadas para el cargo de director en las II. EE. públicas del sector educación polidocentes de EBR, obteniéndose información de 10 836 plazas. De este total, el 45 % de plazas resultó desierta al término del concurso, mientras que el 55 % resultó adjudicada. Como se mencionó, la definición de la variable dependiente considera el resultado final de las plazas convocadas; es decir, adopta el valor de 1 cuando la plaza resulta desierta y 0, cuando resulta ocupada.

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de las variables explicativas consideradas para el análisis.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las variables explicativas por tipo (categórica o continua) según resultado de la plaza convocada para el cargo de director

Variables explicativas	Plaza desierta		Plaza ocupada		Total	
	N	%	N	%		
Categorías						
Plaza con aula a cargo						
Sí	463	61 %	290	39 %	753	
No	4391	44 %	5,662	56 %	10 053	
Plaza de Educación Intercultural Bilingüe						
Sí	3061	66 %	1502	34 %	4563	
No	1793	29 %	4390	71 %	6183	
Resultado de la plaza en el acceso 2018						
Plaza ocupada	255	34 %	506	66 %	761	
Plaza desierta	863	81 %	215	19 %	1078	
Plaza nueva	3706	41 %	5261	59 %	8967	
Tamaño de la IE						
Pequeña	4132	52 %	3845	48 %	7977	
Grande	722	25 %	2137	75 %	2859	
Personal administrativo en la IE						
Sí	1422	29 %	3457	71 %	4879	
No	3432	58 %	2525	42 %	5957	
Acceso a servicios básicos en la IE						
Sí	281	18 %	1295	82 %	1576	
No	4573	49 %	4667	51 %	9240	
Continuas	Media	p (50)	Media	p (50)	Media	p (50)
Tiempo de desplazamiento de la IE a la UGEL (horas)	6,0	3,0	1,9	1,0	3,8	1,7
Proporción de docentes contratados en la IE (%)	53,7	50,0	27,7	24,0	36,3	33,3
Incidencia de pobreza monetaria distrital (%)	42,5	44,5	33,5	32,5	37,5	36,2

Fuente: Elaboración propia.

Para el conjunto de variables³ explicativas se consideraron diversos aspectos, entre ellos, las características de la plaza; por ejemplo, si la plaza implica asumir el rol de docente adicional a las funciones de director, así también, si pertenece a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Además, se incluyó información sobre el historial de la plaza según su resultado en el concurso de acceso 2018, es decir, si la plaza resultó desierta u ocupada, y, en caso no cumpla ninguno de los dos tipos, se clasificó como plaza nueva.

Particularmente, sobre las características de la institución educativa (IE) donde se asignó la plaza, se definieron dos variables. La primera está relacionada con la infraestructura que toma el valor de 1 cuando la IE tiene acceso a los cuatro servicios básicos (agua, desagüe, electricidad e internet), y 0 en otro caso. La segunda es una aproximación al tamaño de la IE a través de la cantidad de estudiantes de EBR, es decir, menor o igual a 140 estudiantes califica como pequeña, y más de 140, grande. Adicionalmente, se incluyeron variables relacionadas con el personal de la IE: proporción de docentes de EBR contratados y la presencia de personal administrativo como una variable dicotómica. Finalmente, para capturar la accesibilidad geográfica y el entorno socioeconómico, se consideró el tiempo de desplazamiento, en horas, de la IE hacia la UGEL y la incidencia de la pobreza monetaria a nivel distrital.

3. El conjunto de variables explicativas se obtuvo de las fuentes de información como el padrón de II.EE, censo educativo, Sistema Nexus correspondientes al 2024; además, se consideraron los resultados del concurso de acceso 2018 y el Mapa de Pobreza Monetaria 2018.

III. Resultados

Para evaluar el ajuste del modelo, se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Pearson, adecuada para modelos con muestras grandes. El estadístico obtenido no rechaza la hipótesis nula, indicando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias observadas y las frecuencias predichas por el modelo (Fagerland et al., 2008). Resultado que respalda la correcta especificación del modelo y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Asimismo, la capacidad predictiva del modelo se evaluó mediante la matriz de clasificación. Los resultados revelaron una tasa global de clasificación correcta del 75,74 %, lo que refleja un buen equilibrio entre la correcta identificación de las plazas desiertas y las plazas ocupadas. Adicionalmente, el área bajo la curva ROC (AUC) alcanzó un valor de 0,84, lo cual indica que el modelo presenta un poder predictivo excelente según los estándares establecidos en la literatura (Hosmer et al., 2013).

En conjunto, los estadísticos obtenidos confirman la robustez del modelo Probit aplicado, pues proporcionan un fundamento sólido para la interpretación de los efectos marginales como estimaciones confiables. La Tabla 2 presenta los efectos marginales obtenidos de la estimación del modelo Probit binario.

En cuanto a la variable relacionada con la accesibilidad, se observa que un aumento de una hora en el tiempo de traslado de la IE a la UGEL, incrementa, en promedio, 2,2 puntos porcentuales (p.p.) la probabilidad de que una plaza resulte desierta. Este resultado evidencia que la accesibilidad geográfica influye significativamente en la decisión de los candidatos de ocupar una plaza en II.EE alejadas o con difícil acceso.

Sobre las características de las plazas, se evidencia que una plaza con aula a cargo incrementa en 11,3 p.p. su probabilidad de resultar vacante, en comparación con las plazas que no requieren asumir un doble rol (director-docente). Esto sugiere que los candidatos muestran poca disposición a aceptar plazas que dupliquen sus responsabilidades y, posiblemente, incrementen su carga laboral. Por otro lado, la plaza adscrita a una EIB presenta un riesgo mayor de 25,2 p.p. de resultar desierta, evidenciando los posibles desafíos en el cumplimiento de requisitos relacionados a las competencias interculturales y lingüísticas.

La presencia de personal administrativo en la IE reduce en 13,9 p.p. la probabilidad de que una plaza quede desierta. Este hallazgo sugiere que contar con soporte administrativo haría más atractiva la posición, ya que podría relacionarse con una menor carga administrativa. En relación con el personal docente, se obtiene que la proporción de docentes contratados en la IE muestra un efecto positivo, aunque pequeño en magnitud; es decir, por cada punto porcentual adicional de docentes contratados, la probabilidad de que la plaza resulte desierta aumenta en 0,2 p.p., reflejando posibles desafíos por la inestabilidad laboral de la plana docente.

Asimismo, los resultados indican que las plazas de II. EE. pequeñas presentan una probabilidad de 5,2 p.p. mayor de quedar vacantes, en comparación con plazas de II.EE más grandes. Por otro lado, garantizar el acceso a servicios públicos en la IE reduce en 8,5 p.p. la probabilidad de que la plaza resulte desierta en comparación con la IE sin acceso a los cuatros servicios básicos.

Adicionalmente, se consideró el resultado (histórico) de las plazas que también fueron convocadas en el concurso de acceso del 2018. Los resultados revelan patrones interesantes, pues las plazas que

Tabla 2. Efectos marginales del modelo Probit

	Efectos marginales
Tiempo de desplazamiento de la IE a la UGEL (horas)	0,022*** (0,001)
Plaza con aula a cargo (Si=1)	0,113*** (0,016)
Plaza de Educación Intercultural Bilingüe (Si=1)	0,252*** (0,009)
Personal administrativo en la IE (Si=1)	-0,139*** (0,010)
Proporción de docentes contratados en la IE (%)	0,002*** (0,0001)
Tamaño de la IE (Pequeña=1)	0,052*** (0,011)
Acceso a servicios básicos en la IE (Si=1)	-0,085*** (0,012)
Resultado de la plaza en el acceso 2018 (Desierta=1)	0,295*** (0,014)
Resultado de la plaza en el acceso 2018 (Ocupada=2)	0,008 (0,016)
Incidencia de pobreza monetaria distrital (%)	0,001** (0,0002)
<i>N</i>	10.836

Errores estándar robustos entre paréntesis.

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.

resultaron desiertas en el 2018 presentan una probabilidad de 29,5 p.p. mayor de quedar desiertas. Este «efecto persistente» sugiere posibles problemas estructurales en determinadas plazas que las hacen poco atractivas.

Por último, en cuanto a la incidencia de pobreza monetaria distrital, los resultados muestran un efecto marginal positivo, indicando que, por cada punto porcentual adicional en la tasa de pobreza monetaria, la probabilidad de que una plaza resulte desierta aumenta en 0,1 p.p., evidenciando que contextos socioeconómicos más precarios podrían relacionarse con condiciones laborales menos atractivas.

IV. Discusión

El requerimiento de asumir, simultáneamente, las funciones de director y docente plantea desafíos considerables al exigir que el director cumpla eficazmente, tanto las exigencias propias de la gestión escolar como las demandas pedagógicas de tener un aula a su cargo, lo que se traduciría en menores niveles de satisfacción laboral y mayores niveles de estrés (Darmody & Smyth, 2016). Dicha situación empeora ante un limitado soporte administrativo, incrementando la carga laboral y reduciendo el tiempo para el monitoreo y acompañamiento pedagógico, que son actividades esenciales para los logros académicos (Murillo & Hernández-Castilla, 2015). Este contexto puede ser percibido por los candidatos como demandantes e insostenibles, reduciendo el atractivo de la plaza e incrementando su probabilidad de vacancia.

En cuanto a las plazas de EIB, los resultados reflejan desafíos estructurales en la atracción de docentes especializados para contextos caracterizados por la diversidad cultural. Asumir el liderazgo en II. EE. de EIB requiere, además de las competencias de gestión educativa, el dominio certificado de lenguas originarias y una comprensión integral de las prácticas socioculturales. La escasez de profesionales que cumplan con este perfil especializado representa un desafío importante para el sistema educativo, situación que se complejiza ante la ubicación de las II.EE de EIB que suelen estar en zonas remotas o de difícil acceso (Bocarejo et al., 2022; Cuenca & Vargas, 2018).

De los resultados, se evidencia que contar con personal administrativo en las II.EE. reduce la probabilidad de que la plaza resulte desierta. Este hallazgo es consistente con Horng (2009), quien evidencia que el soporte administrativo también influye en la decisión del docente al momento de elegir la IE donde trabajará. El personal administrativo libera al director de la carga administrativa al asumir actividades como la gestión de documentos, atención de la matrícula o la verificación del cumplimiento normativo. Al respecto, el Ministerio de Educación (2021a) evidencia que contar con personal administrativo documentario y de servicio reduce la sobrecarga administrativa del director en 5,8 p.p. y 2 p.p., respectivamente. Además, se destaca que el personal documentario asegura que las condiciones operativas de la IE se desarrollen de manera fluida y efectiva, contribuyendo a una mejor gestión institucional (Ministerio de Educación, 2021b).

La inestabilidad laboral de los docentes contratados genera dificultades en la gestión escolar, ya que una rotación constante del personal compromete la continuidad de los proyectos educativos, la planificación estratégica y la cohesión de la plana docente (Sorensen & Ladd, 2020; Ingersoll, 2001). Además, los procesos administrativos para las contrataciones podrían presentar demoras, particularmente, a inicios del año escolar, afectando la planificación escolar y generando estrés dado un contexto de incertidumbre. Estos factores configuran un entorno laboral desafiante que podrían reducir el atractivo de la IE para la designación del cargo de director.

En cuanto al resultado relacionado con el tamaño de la IE, se encuentra que estudios previos como el de Mansor et al. (2020) revelan que las II. EE. pequeñas, caracterizadas por una matrícula estudiantil reducida y una ubicación principalmente rural, suelen enfrentar retos con la insuficiencia de personal, escasez de materiales y limitada conectividad, aspectos que pueden disuadir a potenciales docentes a postular. Las condiciones de estas II. EE., a menudo, requieren que el director asuma múltiples roles, incrementando su carga laboral (Mansor et al., 2020; Ewington, 2008). Ante ello, las escuelas grandes emergen como una opción más atractiva, al proporcionar una mayor dotación de personal, acceso a servicios básicos y

condiciones logísticas más favorables, factores que pueden contribuir a un mejor desempeño del director.

Garantizar el acceso a servicios básicos en las II. EE. también es un aspecto importante para la atracción de candidatos al cargo. Este resultado está en línea con el estudio de Asim et al. (2019) que evidencia que la provisión de servicios básicos está relacionada con una mejor oferta de docentes, ya que este aspecto haría más atractiva a la IE como lugar de trabajo. El Banco Mundial (2023) refuerza este hallazgo al destacar que el acceso adecuado a los servicios básicos convierte a la escuela en un entorno seguro y propicio para una enseñanza efectiva, influyendo también en la satisfacción laboral y en el logro de los aprendizajes. Además, la UNESCO (2024b) resalta que la conectividad facilita el acceso a recursos educativos y oportunidades formativas que trascienden las limitaciones geográficas y temporales. Así, una infraestructura adecuada no solo favorece a la gestión escolar, sino que permite al director enfocarse en funciones estratégicas del liderazgo.

Los resultados sugieren que un mayor tiempo dedicado al desplazamiento, dada la ubicación de la IE, representa un desincentivo para que los docentes se designen en una plaza de director. Este hallazgo concuerda con las investigaciones de Santelli y Grissom (2024), Asim et al. (2019), y Horng (2009), quienes destacan que un mayor tiempo de traslado hacia la IE reduce su atractivo e influye en la decisión del docente al momento de elegir su lugar de trabajo. Esta situación podría asociarse con los costos monetarios que implica un mayor desplazamiento, además de los costos indirectos como el desgaste físico, el menor tiempo para actividades pedagógicas y convivencia familiar. Además, trayectos prolongados hacia la IE implicaría una menor frecuencia en el acompañamiento técnico y supervisión de la UGEL, debilitando la articulación institucional.

Las plazas de II. EE. ubicadas en distritos con mayores niveles de pobreza monetaria resultan menos atractivas para ser adjudicadas. La literatura identifica que estas escuelas suelen caracterizarse por condiciones laborales más desafiantes, como infraestructura insuficiente, recursos limitados, escasez de personal (UNESCO, 2024b; Sorensen &

Ladd, 2020; Barrett et al., 2019). A estos desafíos se suman las demandas sociales, derivadas de una población estudiantil con múltiples necesidades no satisfechas que exigen mayores recursos y competencias adicionales para gestionar procesos educativos en contextos vulnerables. Estos factores no solo podrían desincentivar la postulación al cargo de director, sino también generar un círculo vicioso, en el que la ausencia de un liderazgo efectivo podría perpetuar las desigualdades educativas y limitar las oportunidades de mejora institucional.

Finalmente, la condición histórica de una plaza como desierta, constituye un predictor para la persistencia de esta situación en el marco del concurso de acceso. Este hallazgo refleja una problemática estructural en determinadas II. EE. que podría estar relacionada con condiciones laborales poco atractivas, falta de incentivos, conflictos comunitarios persistentes y desafíos sociales en el entorno escolar. Para abordar esta situación se requieren políticas que contemplen incentivos diferenciados, tales como bonos monetarios, reconocimientos, oportunidades de desarrollo profesional, así como el fortalecimiento del acompañamiento a los directores adaptado a las realidades específicas de cada contexto.

V. Conclusiones y recomendaciones

El presente estudio identifica los factores que inciden en la probabilidad de vacancia de las plazas ofertadas para el cargo de director en el marco del concurso de acceso 2022 – 2023. Los resultados evidencian que las plazas de EIB, con aula a cargo e históricamente vacantes, presentan los mayores efectos sobre la probabilidad de que una plaza resulte desierta. Adicionalmente, las II.EE pequeñas, ubicadas en zonas lejanas, con alta proporción de docentes contratados o localizadas en distritos pobres, enfrentan mayores dificultades para atraer candidatos calificados que asuman la designación en el cargo de director. Por el contrario, la presencia de personal administrativo y el acceso a servicios básicos en la IE resultan determinantes para atenuar el riesgo de que la plaza resulte desierta, ya que favorecen a la gestión administrativa y proporcionan entornos seguros. Estos resultados evidencian que la existencia de plazas desiertas no es un fenómeno aislado, sino

que refleja desafíos estructurales del sistema educativo.

Los hallazgos del presente estudio tienen importantes implicancias para orientar políticas educativas que optimicen la atracción y selección de líderes escolares calificados de manera contextualizada. A continuación, se proponen recomendaciones de política en base a los resultados obtenidos:

- Establecer un esquema integral de incentivos diferenciados que considere las características específicas de las II. EE., por ejemplo, la accesibilidad geográfica, contexto cultural y nivel socioeconómico. Este esquema podría incluir aspectos como bonos económicos adicionales que compensen los costos de vida y transporte, reconocimiento laboral, becas educativas y oportunidades de desarrollo profesional adaptado a los contextos particulares de cada IE. Estos incentivos podrían vincularse con compromisos de permanencia mínima en la IE y un desempeño satisfactorio por parte del director, con el fin de garantizar la continuidad y efectividad de la gestión escolar en contextos desafiantes.
- Garantizar la conectividad educativa que incluya no solo el acceso a internet, sino también la provisión de equipamiento tecnológico adecuado y programas de capacitación constante para el personal. Esta medida resulta particularmente relevante en las II.EE. ubicadas en zonas remotas y de EIB, ya que la conectividad permite optimizar los procesos administrativos, así como acceder a oportunidades para la formación continua y fortalecimiento del liderazgo del director.
- Implementar acciones para la conversión progresiva de las plazas bajo contrato a plazas nombradas en II. EE. con alto índice de rotación. Esta acción podría complementarse con capacitaciones continuas a docentes y procesos de evaluación que favorezcan el desarrollo profesional y la calidad educativa. Al proporcionar estabilidad contractual y una línea de carrera en la IE, se amplía la oferta de aspirantes calificados al cargo y se fortalece la continuidad de la gestión escolar, haciendo más

atractivas las plazas de director.

- Promover la transición hacia un modelo en el que los directores ejerzan su rol con dedicación exclusiva al liderazgo escolar, eliminando de forma progresiva la carga lectiva que implica tener un aula a cargo. Para garantizar una transición ordenada se deben considerar mecanismos flexibles de contratación y reasignación docente, considerando las particularidades de cada IE. Esta medida busca fortalecer la gestión escolar mediante un liderazgo más enfocado y efectivo, así como incrementar la atracción de candidatos para asumir el rol de directivo.
- Dotar de personal administrativo a las II. EE. resulta esencial para aliviar la carga administrativa y fortalecer la gestión escolar. Esta medida debe acompañarse con el desarrollo de herramientas digitales que optimicen la operatividad y agilicen los procesos administrativos. Resulta imprescindible fortalecer las competencias del directivo y personal administrativo en planificación estratégica, gestión de recursos y optimización de procesos documentarios, a fin de alcanzar la eficiencia administrativa en la IE.
- Por último, desarrollar programas de capacitación para docentes y directivos encargados de entornos interculturales que fortalezcan su arraigo territorial, dominio de la lengua originaria local y competencia cultural para el ejercicio de un liderazgo pertinente y sostenible. Asimismo, implementar estrategias para la atracción de talento docente local mediante becas para la formación inicial y programas de retorno a la docencia que vinculen la trayectoria profesional con el compromiso de servicio en la región de origen.

Como citar: Sánchez, T. (2025) Detrás de las plazas desiertas: ¿qué factores explican que una plaza de director de institución educativa de EBR no sea cubierta? *Boletín Educación con Evidencia* (2), pp. 5-14.

VI. Bibliografía

- ⊗ Asim, S., Chimombo, J., Chugunov, D., & Gera, R. (2019). Moving teachers to Malawi's remote communities: A data-driven approach to teacher deployment. *International Journal of Educational Development*, 65, 26-43. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.12.002>
- ⊗ Banco Mundial (2023). Making Teacher Policy Work. Washington, DC: Banco Mundial <http://hdl.handle.net/10986/40579>
- ⊗ Barrett, P., Treves, A., Shmis, T., & Ambasz, D. (2019). The impact of school infrastructure on learning: A synthesis of the evidence. Banco Mundial.
- ⊗ Bocarejo, D., Drouet Arias, M., Elacqua, G., Marotta, L., Méndez, C., & Ramos, M. (2022). *¿Cómo reclutar mejores docentes para las escuelas interculturales bilingües?: lecciones del concurso Quiero Ser Maestro en Ecuador*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0004428>
- ⊗ Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). *Microeconometrics using stata* (Vol. 2). College Station, TX: Stata press.
- ⊗ Cogaltay, N., Yalçın, M., & Karadag, E. (2016). Educational leadership and job satisfaction of teachers: a meta-analysis study on the studies published between 2000 and 2016 in Turkey. *Eurasian Journal of Educational Research*, 16(62).
- ⊗ Cuenca, R., & Vargas, J. C. (2018). *Perú: El estado de políticas públicas docentes*. Documento de Trabajo, 242. Serie Educación, 18. IEP, Diálogo Interamericano.
- ⊗ Darmody, M., & Smyth, E. (2016). Primary school principals' job satisfaction and occupational stress. *International Journal of Educational Management*, 30(1), 115-128.
- ⊗ Ertem, H. Y. (2021). Relationship of School Leadership with School Outcomes: A Meta-Analysis Study. *International Education Studies*, 14(5), 31-41. <https://doi.org/10.5539/ies.v14n5p31>
- ⊗ Ewington, J., Mulford, B., Kendall, D., Edmunds, B., Kendall, L., & Silins, H. (2008). Successful school principalship in small schools. *Journal of Educational Administration*, 46(5), 545-561. <https://doi.org/10.1108/09578230810895483>
- ⊗ Fagerland, M. W., Hosmer, D. W., & Bofin, A. M. (2008). Multinomial goodness-of-fit tests for logistic regression models. *Statistics in medicine*, 27(21), 4238-4253. <https://doi.org/10.1002/sim.3202>
- ⊗ Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics*. McGraw-hill.
- ⊗ Horng, E. L. (2009). Teacher tradeoffs: Disentangling teachers' preferences for working conditions and student demographics. *American Educational Research Journal*, 46(3), 690-717. <https://doi.org/10.3102/0002831208329599>
- ⊗ Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied Logistic Regression: Third Edition. Wiley Series in Probability and Statistics. <https://doi.org/10.1002/9781118548387>
- ⊗ Ingersoll, R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortages: An organizational analysis. *American Educational Research Journal*, 38(3), 499-534. <https://doi.org/10.3102/00028312038003499>
- ⊗ Ley N.° 29944. Ley de Reforma Magisterial (24 de noviembre de 2012). <https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/ley-reforma-magisterial.php>
- ⊗ Louis, K. S., Leithwood, K., Wahlstrom, K. L., & Anderson, S. E. (2010). Investigating the links to improved student learning. *The Wallace Foundation*, 2023-09.

- ⊙ Mansor, A. N., Hamid, A. H. A., Medina, N. I., Vikaraman, S. S., Abdul Wahab, J. L., Mohd Nor, M. Y., & Alias, B. S. (2020). Challenges and strategies in managing small schools: A case study in Perak, Malaysia. *Educational Management Administration & Leadership*, 50(4), 694-710. <https://doi.org/10.1177/1741143220942517>
- ⊙ Ministerio de Educación del Perú. (2021a). *Relación entre la dotación del personal administrativo y la percepción de sobrecarga administrativa del director o directora de II.EE. de EBR públicas del sector Educación*. <https://hdl.handle.net/20.500.12799/7728>
- ⊙ Ministerio de Educación del Perú. (2021b). *Gestión administrativa: análisis sobre las condiciones que inciden en la carga administrativa de las directoras y los directores de instituciones educativas públicas*. <https://hdl.handle.net/20.500.12799/7892>
- ⊙ Santelli, F. A., & Grissom, J. A. (2024). A Bad Commute: Travel Time to Work Predicts Teacher Turnover and Other Workplace Outcomes. *AERA Open*, 10. <https://doi.org/10.1177/23328584241287792>
- ⊙ Sorensen, L. C., & Ladd, H. F. (2020). The Hidden Costs of Teacher Turnover. *AERA Open*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2332858420905812>
- ⊙ Murillo, F. J., & Hernández-Castilla, R. (2015). Liderazgo para el aprendizaje: ¿Qué tareas de los directores y directoras escolares son las que más inciden en el aprendizaje de los estudiantes? *Relieve: Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 21(1), 10. <https://doi.org/10.7203/relieve.21.1.5015>
- ⊙ UNESCO. (2024a). *Global education monitoring report 2024/5: Leadership in education: Lead for learning*. Paris, UNESCO. <https://doi.org/10.54676/EFLH5184>
- ⊙ UNESCO. (2024b). *Global report on teachers: addressing teacher shortages and transforming the profession*. Paris, UNESCO. <https://doi.org/10.54675/FIGU8035>
- ⊙ Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th ed.). Boston, MA: South-Western Cengage Learning.
- ⊙ Zuccollo, J., Dias, J. C., Jimenez, E., & Braakmann, N. (2023). The Influence of Headteachers on Their Schools. *Education Policy Institute*.